

MODEL VA MODELLASHTIRISH

Shodiyeva Nasiba Ro'zimurod qizi

Navoiy viloyati Uchquduq tuman kasb-hunar maktabi
Informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7538851>

Annatsiya. Ushbu maqolada obyekt va model, ular o'rtasidagi o'xshashlik, modellashtirish hamda model turlari haqida tushuncha keltiriladi.

Kalit so'zlar: model, obyekt, o'xshashlik, model turlari, geografik model, biologic model, kimyoviy model, matematik model, modellashtirish.

МОДЕЛЬ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Аннотация. В данной статье дается представление об объекте и модели, их сходстве, моделировании и типах моделей.

Ключевые слова: модель, объект, подобие, типы моделей, географическая модель, биологическая модель, химическая модель, математическая модель, моделирование.

MODEL AND MODELING

Abstract. This article gives an idea about the object and model, their similarities, modeling and types of models.

Key words: model, object, similarity, types of models, geographical model, biological model, chemical model, mathematical model, modeling.

Kirish: Ilmiy va amaliy tadqiqotlarda real mavjud sistemalarni modellashtirish katta rol o'ynaydi. Modellashtirish mohiyati shundan iboratki, har biri real mavjud yoki abstrakt bo'lgan ikki sistemalar orasida o'xshashlik munosabati o'rnatiladi. Agar bu sistemalardan birinchisi tadqiq qilish uchun ikkinchisiga nisbatan soddaroq bo'lsa, ikkinchi sistemaning xossalari haqida birinchi sistema xulqini kuzatib hukm chiqarish mumkin. Bu holda tadqiqot uchun foydalanilgan sistemani model deyiladi.

"Model" so'zi lotincha modulus so'zidan olingan bo'lib, o'lchov, me'yor, obraz, namuna, analog, "o'rinbosar" degan ma'nolarni bildiradi.

Modelni ma'lumotni kodlashning maxsus shakli sifatida qarash mumkin. Oddiy kodlashda bizga barcha dastlabki ma'lumotlar ma'lum bo'ladi va ularni biz faqat boshqa tilga o'tkazamiz, model esa, qaysi tildan foydalansa ham, kishilar ilgari bilmagan ma'lumotni ham kodlaydi». Modellashtirishning ham turli shakllardagi bayonini keltiramiz. Modellarni yasash kishilar faoliyatida juda katta ahamiyatga ega. Modelni ko'rish jarayoni modellashtirish deyiladi. Modellashtirish deganda obyekt (sistema) ning modeli yordamida shu ob'ektning xossalari tadqiq qilish jarayoni tushuniladi. Modellashtirish bilish ob'ektlarini ularning modellari yordamida tadqiq etish, kuzatilayotgan predmet va hodisalarning modellarini yasash va o'rganishdir. Ob'ektni uning modeli yordamida bilish modellashtirishdir. Har qanday bilish modellashtirishdan iborat, chunki bunda tegishli ob'ekt bosh miyada nerv xujayralari majmui yordamida ideal ko'rinishda aks etadi, ya'ni biz ob'ektning modeli bilan ish ko'ramiz. Modellashtirish-turli jarayon va hodisalarni o'rganishning eng keng tarqalgan metodlaridan biri.

Asosiy qism:

Model tushunchasi biologiya, medistina, kimyo, fizika, iqtisodiyot va boshqa fanlarda ham qo'llaniladi. Matematik model, fizik model, biologik model, iqtisodiy model va boshqa modellari mavjud.

Tizimli yondashish tushunchalarining aniq amaliy muammolarning tahliliga qullash tizimli tahlil (yoki sistemalar tahlili) nomini oldi. Tizimli tahlilning har qanday metod u yoki bu omillar, xodisalar, jarayonlarning matematik bayoniga tayanadi. Tizimli tahlilning asosi matematik modellarni tuzishdan iborat. Tahlilning taqdiri modelning sifatiga bog'liq. Fan bora-bora alohida faktlarni o'rganishdan modellarning murakkab sistemalarini o'rganishga o'tishni tayyorladi. Tizimli tahlilning yaxshi maktabi bo'lib, fizika hisoblanadi. Fizikada o'zaro bog'langan modellar tizimbarpo qilingan. Tizimli tahlil matematik fan emas. U rasmiylashtirilgan modellarni tahliliga asoslangan metodlarni soddalashtiradi va o'zlashtiradi.

Rangsiz, hidsiz suyuqlik (qalin qatlamda zangori rangli) kimyoviy birikma.

inson
2/3

meduza
90%

H₂O

Model –(lat. modulus – o`lchov, me`yor) - biror obyekt yoki obyektlar tizimining obrazi yoki namunasidir. Demak, model tuzish uchun obyekt nima hisoblanadi?

Obyekt (lot. objectum - narsa, anjom) —haqiqatda mavjud bo'lgan, kuzatuv (o'rganish) jarayonining va subyektning (kuzatuvchining) e'tibori qaratilgan predmet, voqea, hodisadir.

GEOGRAFIK MODELLAR:

BIOLOGIK MODELLAR:

KIMYOVIY MODELLAR:

MATEMATIK MODELLAR:

Rangsiz, hidsiz suyuqlik (qalin qatlamda zangori rangli) kimyoviy birikma.

inson
2/3

SUV

meduza
90%

BITTA OBYEKTNI BIR NECHTA MODELL BILAN, HAR XIL OBYEKTЛАRNI ESA
BITTA MODEL BILAN IZOHLASH MUMKIN.

Modellashtirish – bilish obyektlari (fizik hodisa va jarayonlar) ni ularning modellari yordamida tadqiq, qilish mavjud predmet va hodisalarning modellarini yasash va o`rganishdir.

